

A PRIVAÇÃO AFETIVA NA PRIMEIRA INFÂNCIA DE CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS E SUAS IMPLICAÇÕES

 DOI: 10.5281/zenodo.16218942

1. Mahara Hayden Lima Coelho
2. Juliana Goyeneche Sobreira
3. Valéria Beatriz Teles de Souza

1. Centro Universitário Fametro, Manaus, Amazonas, Brasil;
2. Centro Universitário Fametro. Manaus, Amazonas, Brasil;
3. Faculdade Santa Teresa, Manaus, Amazonas, Brasil.

Resumo: A privação afetiva pode ser caracterizada pela falta ou rompimento de vinculações afetivas, o que, quando verificada na primeira infância, provoca efeitos devastadores no desenvolvimento social, psíquico, cognitivo e emocional da criança. O objetivo foi analisar de que forma a ausência de suporte socioemocional nas instituições de acolhimento contribui para o agravamento do sofrimento psíquico de crianças institucionalizadas, especialmente aquelas que se encontram na primeira infância. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa, baseada em análise de conteúdo de artigos selecionados nas bases BVS e SciELO publicados entre 2020 e 2025. Os resultados evidenciaram que a ausência de vínculos afetivos, reforçada pela priorização de cuidados físicos e pela sobrecarga dos profissionais, precariza o suporte emocional, aumentando o risco de estresse, dificuldades de aprendizagem e atrasos no desenvolvimento, caracterizando um ciclo de revitimização das crianças acolhidas.

Palavras-Chave: privação afetiva; primeira infância; acolhimento institucional.

INTRODUÇÃO

A primeira infância, que abrange os seis primeiros anos de vida (ECA, 1990), é marcada pelo desenvolvimento das habilidades emocionais, cognitivas e psicossociais da criança. Esse processo exige a presença de uma figura materna, paterna ou cuidadora que assegure cuidados básicos e uma formação saudável (Barros; Fiamenghi Jr, 2017). Além das necessidades físicas, é fundamental a presença de um vínculo afetivo com um cuidador sensível, pois é através do olhar desse Outro — geralmente a mãe — que o bebê se reconhece simbolicamente e passa a se perceber como um ser unificado (Zalcborg, 2019).

Como destaca Bowlby (2002), a necessidade de amor e presença materna é tão vital quanto a fome. A ausência de cuidados afetivos e físicos pode ser extremamente nociva à saúde

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

psíquica da criança, podendo levar a consequências graves, como observou Spitz (1945 *apud* Boing; Crepald, 2004) em suas pesquisas sobre o hospitalismo.

Na primeira infância, a criança está em condição de extrema vulnerabilidade, e a ruptura com figuras parentais pode comprometer seriamente o seu desenvolvimento. Crianças institucionalizadas, por exemplo, muitas vezes enfrentam sentimentos de rejeição e desprezo devido à separação familiar (Albornoz, 2006). Além disso, a própria dinâmica institucional, com foco nas necessidades básicas e sobrecarga dos cuidadores, tende a dificultar a formação de vínculos afetivos consistentes (Lemos; Gechele; Andrade, 2017).

Portanto, este estudo justifica-se pela necessidade de dar visibilidade ao tema da privação afetiva vivenciada por crianças institucionalizadas, especialmente na primeira infância. Ao evidenciar essa problemática, espera-se sensibilizar e mobilizar as entidades responsáveis pelas instituições de acolhimento, promovendo a reflexão sobre a importância do cuidado socioafetivo.

OBJETIVOS

Este estudo tem como objetivo analisar de que forma a ausência de suporte socioemocional nas instituições de acolhimento contribui para o agravamento do sofrimento psíquico de crianças institucionalizadas, especialmente aquelas que se encontram na primeira infância. Para isso, busca-se investigar as principais causas desse sofrimento psíquico a partir das vivências prévias à institucionalização; examinar como a sobrecarga de demandas técnicas afeta a qualidade do atendimento socioemocional oferecido pelos cuidadores; e compreender o papel dos vínculos afetivos positivos no desenvolvimento infantil, bem como os prejuízos decorrentes de sua ausência nos contextos institucionais.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa. Conforme Gil (1995), esse tipo de investigação fundamenta-se na análise de materiais já publicados, utilizando-se de dados obtidos predominantemente em livros e artigos científicos. Assim, os textos selecionados constituem a principal fonte de sustentação teórica dos temas abordados ao longo do estudo.

A coleta de dados foi realizada por meio de buscas nas bases da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e da Scientific Electronic Library Online (SciELO), priorizando artigos publicados no período de 2020 a 2025. A seleção concentrou-se em periódicos atualizados, associados aos seguintes descritores: “privação afetiva”, “primeira infância”, “instituição de acolhimento” e “desenvolvimento infantil”. As informações extraídas foram submetidas à análise de conteúdo, técnica que, segundo Bardin (2011), permite a identificação de indicadores que possibilitam inferências relevantes, articuladas ao contexto de produção e recepção dos dados examinados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da análise de cinco artigos selecionados, verificou-se que, embora a origem do sofrimento psíquico em contextos institucionais repouse, em grande parte, em experiências que precedem o ingresso na instituição, é incontestável que a sobrecarga de demandas técnicas atribuídas aos cuidadores precariza a oferta de suporte socioemocional às crianças acolhidas (Fermino; Lima, 2023; Santos, 2023). Nessa direção, Moura, Amorim e Ferreira (2022) e Santos (2023) convergem ao destacar o papel central que os vínculos afetivos positivos exercem para um desenvolvimento infantil favorável, alertando que sua ausência pode resultar em estresse, dificuldades de aprendizagem, além de atrasos e déficits no desenvolvimento.

Em vista disso, é importante reconhecer a alteridade constitutiva de cada criança em contextos de privação afetiva, que pode servir de armadura para a autopreservação ou ser um propulsor da forma como o trauma lhe atravessa (Rosa; Bridi; Filho, 2021). Ainda assim, há um consenso na literatura de que uma instituição de acolhimento que se omite em atender às necessidades socioemocionais das crianças abrigadas, muitas das quais possuem um histórico de abandono, maus-tratos e negligência familiar, configura-se como um fator de risco significativo para o sofrimento psíquico, principalmente na primeira infância (Medeiros, 2020; Rosa; Bridi; Filho, 2021). Infere-se, assim, a existência de um processo de revitimização, no qual crianças institucionalizadas, já afetadas precocemente pelas marcas psíquicas oriundas de seus lares de origem, deparam-se também com um ambiente institucional marcado pela falta de afeto.

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos objetivos propostos e da análise feita, conclui-se que a ausência de suporte socioemocional nas instituições de acolhimento contribui significativamente para o agravamento do sofrimento psíquico de crianças institucionalizadas, especialmente na primeira infância. Essa etapa do desenvolvimento exige mais do que cuidados físicos: exige a presença de vínculos afetivos e de um cuidador sensível, capaz de oferecer acolhimento emocional. No entanto, as instituições, sobrecarregadas por demandas técnicas e domésticas, acabam falhando nesse aspecto, o que intensifica ainda mais o sofrimento dessas crianças.

Sendo assim, é fundamental que o acolhimento institucional seja repensado, de modo que não se limite ao atendimento das necessidades básicas, mas que contemple também o cuidado afetivo e a escuta sensível. A falta desse tipo de atenção pode fazer com que a instituição, em vez de proteger, revitalize a criança. Por isso, sugere-se o investimento na formação dos cuidadores e a criação de estratégias que priorizem o vínculo afetivo como parte essencial do cuidado prestado às crianças acolhidas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBORNOZ, A.C. **Psicoterapia com crianças e adolescentes institucionalizados**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2006. 160 p.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BARROS, R. C.; FIAMENGHI JR, G.A. Interações afetivas de crianças abrigadas: um estudo etnográfico. **Ciência e saúde coletiva**, São Paulo, p. 1267-1276, out. 2017.

BÖING, E.; CREPALDI, M. OS EFEITOS DO ABANDONO PARA O DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO DE BEBÊS E A MATERNAGEM COMO FATOR DE PROTEÇÃO. **Estudos de psicologia**, Campinas, v. 21, ed. 3, p. 211-226, set/dez. 2004.

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Lei nº 8.069, 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

Diário Oficial da União. ano 1990.

DE HOLANDA SANTOS, J. Crianças institucionalizadas: O impacto da privação psicossocial precoce na memória. **Revista Psicopedagogia**, v. 40, 2023.

FERMINO, S.; DE LIMA, D. B. Análise das condições psíquicas de crianças e adolescentes submetidos à institucionalização. **Revista Psicologia, Diversidade e Saúde**, Salvador, Brasil, v. 12, p. e4675, 2023.

GARCIA MOURA, G.; DE SOUZA AMORIM, K.; T ROSSETTI-FERREIRA, Maria Clotilde. "Quem Não Pega, Não Se Apega"? Interações e Vínculos com Bebês Acolhidos. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v. 38, 2022.

GIL, A. C. **Projetos de pesquisa**. 3. ed. São Paulo: ATLAS S.A., 1995.

LEMOS, S. C. A.; GEHELE, H. H. L.; DE ANDRADE, J. V. Os vínculos afetivos no contexto de acolhimento institucional: um estudo de campo. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v. 33, p. e3334, 2017.

MEDEIROS, T. K. R. O vínculo afetivo no abrigo de crianças. **Rev Pretextos**, v. 5, n. 9, p. 541-6, 2020.

ROSA, M. P. da; BRIDI, F. R. S.; BRIDI FILHO, C. A. N.. Crianças em situação de institucionalização e o rompimento dos vínculos afetivos: repercussões para a aprendizagem. **Construção psicopedagógica**, v. 31, n. 32, p. 52-66, 2022.

ZALCBERG, M. **De menina a mulher**: cenas da elaboração da feminilidade no cinema e na psicanálise. 1. ed. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2019.